

ABDULLA QAHHOR HIKOYALARI USLUBIYATI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6320936>

Islomov Shohijahon

Denov tadirkorlik va Pedagogika Instituti talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Abdulla Qahhor hikoyalarida qo'llanilgan so'zlar, birikmalar va iboralarni tahlilga tortiladi. Yozuvchining so'z tanlash mahorati haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Abdulla Qahhor ijodi , hikoya, badiiy so'z , badiiy tahlil , obrazli.*

KIRISH

Har bir ijod sohibi bevosita so'zga murojaat qiladi. Adabiyotning quroli bo'lmish so'z yordamida o'zining xayoliy olamini oq qog'ozga tushiradi va shu tarzda yangi bir asar dunyo yuzini ko'radi. Adibning o'z asarlarida qo'llagan so'z va iboralari qaysidir ma'noda uning ma'naviy olamini ochib berishga xizmat qiladi. Bu haqida Abdulla Qodiriy: "Yozuvchini, garchi shaxsan tanilmasa ham, asarlarini o'qib, qanday tabiatli shaxs ekanini g'oyibona bilish, tasavvur qilish mumkin. Chunki u asarlarida, asosan o'z tabiatini, ruhini tasvirlaydi " [1]. Shunday yozuvchilarimizdan biri bu - Abdulla Qahhordir.

ASOSIY QISM

Abdulla Qahhorning asarlarida tasvirlangan so'zlar miqdorini ko'rib hayratda qolmaslikning iloji yo'q. Abdulla Qahhor asarlarida ishlatilgan so'zlar ko'lami kamlihi va ma'noning kengligi o'zaro uyg'unlashib go'zal badiiyat yaratgan. Yozuvchi so'zga shunchalik xasiski, agar bu mitti durdonalarning har birini qayta hikoya qilgudek bo'lsa, hikoyaning o'zidan ko'ra ancha ko'p joyni egallagan bo'lar edi, yozuvchi tilining hayratomuz ramziyiligini , o'z qahramonlari qalbiga teran kirib borishini , ularning qayg'u va alamlariga chuqur insoniy munosabatda bo'lishini aytmaymizmi ?! Misol uchun "O'g'ri " hikoyasini olaylik. Qobil boboning ho'kizini o'g'ri urib ketgan ... Chol ellikboshiga arz qilib boradi. Albatta, ellikboshinikiga quruq qo'l bilan borib bo'lmaydi. Sovg'ani olib ellikboshi bu haqda mingboshiga xabar berajagini aytadi, o'z-o'zidan ma'lumki, bu ish ham sovg'asiz bitishi qiyin . Har qalay, sovg'a o'z kuchini ko'rsatmay qolmaydi: mingboshi qoziga xabar qilishga va'da beradi. Shunda busiz ham ro'shnoqlik nimaligini bilmagan cholning "qora kun " ga atab olib qo'ygan so'nggi bisotlarini oxirigacha qoqib -suqib olib borishdan o'zga chorasini qolmaydi... To'rachilikka asoslangan mazkur jamiyatning eng yuqori, mo'tabar dargohiga yetganda Qobil bobo o'sha davr uchun mutlaqo xos bo'lgan birgina javobni eshitadi : " Ho'kizing

yo'qolmasdan ilgari bormidi o'zi? " Juda katta fosh etuvchi kuchga ega bo'lgan, hayotning og'ir yuki ostida ezilib, adoyi tamom bo'lgan bir kichik odamga nisbatan mehr va xayrixohlik hissi bilan sug'orilgan bu hikoya bor- yo'g'i uch betdan iborat , xolos ! [2] Lekin shu ixchamlik bag'rida olam-olam ma'no mujassam . Abdulla Qahhorning "Nurli cho'qqilar" hikoyasida ham yozuvchining ijodiy mahorati yaqqol namoyon bo'ladi. Bu hikoyada to'qqizinchi sinfnig a'lochi qizlaridan, otonasiga rahmatlar eshittirgan qiz (Zuhra) birdan yo'qolib qoladi. Yozuvchi farzandi yo'qolgan ota-ona holatini shunday tasvirlaydi: "Chol-kampir boshqa xunuk xayollarga bormaslik uchun bir-birini ovutdi: Zuhra qoqvosh, ta'bi nozik, dimog'dor qiz bo'lib, maktabdoshlariga qo'shilmas edi, shahardan lola tergani chiqqan qizlardan birontasi ta'biga yoqib, o'sha bilan ketgan bo'lsa ajab emas . ("Biron yigit bilan qochib ketmadimikan", deganda til bormas edi.) Ko'ngliga yo'l berish mumkin bo'lgan va birdan bir xayriyatli gumon shu bo'lib qoldi" . Yuqorida ko'rsatilgan satrdagi har bir so'z ortida ma'no yashirin. Bu ma'nolardan asosiysi: o'zbek qizlarining iffati va hayosi hamda ota-onaning elu yurt oldidagi nomusidir. Chunki har birimizga ma'lumki, o'zbek xonadonida qiz farzandning birdan yo'q bo'lib qolishi oddiy hodisa emas. Shu narsani teran anglagan yozuvchi bu hodisani "xayriyatli gumon" tarzida qisqalik ortiga mohirona yashirgan. Abdulla Qahhor asarlariga qisqalik bilan birgalikda soddalik va jo'nlikni ham uyg'unlashtira olgan yozuvchidir. Buni uning "Mahalla" nomli hikoyasi misolida ham ko'rishimiz mumkin. Hikoya Hikmat buvaning ayoli, Rohat buvining vafoti bilan boshlanadi. Yozuvchi bu jarayonni shunday tasvirlaydi: "Kampir shu yotganicha ertasiga ham turgisi kelmadi, indiniga turolmadi, uchinchi kuni yuragi birpas qattiq urib turdi-yu, birdan bo'shshib, o'ldi-qoldi ..." Abdulla Qahhor qahramon o'limigacha bo'lgan uch kunni shu darajada soddalik va qisqalik bilan tasvirlaganki, bir qarashda kitobxoniga ta'sirsizdek tuyuladi. Lekin jummalarni takror o'qigan va mag'zini chaqqan kitobxon qisqalik va chuqur mazmun uyg'unlashuviga guvoh bo'ladi. Hikoya davomida ayolidan ayrilgan Hikmat buvaning holatini tasvirlashda quyidagi jumla qo'llanadi: "... har bir tovush o'lim bo'lib uning miya qopqog'ini chertar edi". Qarigan chog'ida suyangan insonidan ayrilgan qahramon kechinmalarini tasvirlashda qisqalik va chuqur mazmun uyg'unlashuvidan iborat shu kabi birliklardan foydalanish, uni o'qiguvchi inson onggi va qalbiga ta'sirchan qilib yetkazish Abdulla Qahhorning mahoratidan darakdir . Abdulla Qahhor uchun uning "Qisqalik - iste'dodning singlisi" degan iborasi juda aziz edi. Suhbatlaridan birida u "Bemor" hikoyasining birinchi jumlasini qanday yozilganini , o'ttizga yaqin varag'ini qora qilib (Abdulla Qahhor yozilgan so'zining ustidan chiziq tortmas edi , jumla buzilsa so'z yoki harf xato bo'lsa , yangi varaqqa yozib chiqar edi), nihoyat eng qisqa, eng aniq ifoda topganini aytib bergan edi: "Sotvoldining xotini og'rib

qoldi”.” Bu jumlaning fazilati , -degan edi , - fikr to’rtta so’zda bayon. qilingan ” [3].

XULOSA

“Bemor” hikoyasida nafaqat so’zlar va gaplar, balki, hikoya sarlavhasida ham chuqur ma’no mavjud. Garchi hikoya nomi beshta harf va beshta tovushdan iborat bo’lsa-da, u kitobxonni uzoq mushohada qilishga chorlaydi. Ushbu hikoyani o’qigan inson anglaydiki, yozuvchi hikoyadan ko’ra hikoya nomiga ko’proq ter to’kkan. Chunki, Abdulla Qahhor qisqalik yordamida insonni fikrlashga chorlaydigan asarlar yaratishning xaqiqiy ustasi, shu tufayli u uchun asardagi mayda detallardan tortib sarlavhagacha muhim ahamiyat kasb etadi. Abdulla Qahhor asarlari, xususan, mashhur hikoyalarning sehri ularda hayot haqiqatining hamda ba’zi holatlarda hayot haqiqatidan ham ko’ra badiiy haqiqatning kuchliroq, chuqurroq teranroq ekanligidir [4].

ADABIYOTLAR:

- 1.11-sinf adabiyot 2-qism. “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti , Toshkent ,2018 .
2. Odil Yokubov, Adabiyotimiz faxri ,Toshkent, “O’zbekiston” ,2007.
- 3.Erkin Vohidov Adabiyotimiz faxri ,Toshkent, “O’zbekiston” ,2007.
- 4.Baxtiyor Nazarov,Adabiyotimiz faxri .Toshkent . A.Qahhor “Ming bir jon ”. “ Ziyonashr ” , Toshkent , 2019.